

IV-4. 石井先生の宋代禪宗史——文献と制度

張 超 (Garance Chao Zhang)

私は、現在、フランス国立高等研究実習院 (École Pratique des Hautes Études) に勤務し、宋・元代の禪宗史を専攻しています。

フランスでも、かつては、禪宗史研究が熱心に行われていました。20世紀の後半、ポール・ドミエビル先生やジャック・ジェルネ先生の時代です。それは日本の入矢先生や柳田先生の研究と呼応したもので、主な関心は、敦煌文献を使った初期禪宗史や、『臨濟録』『祖堂集』など、唐五代の語録の研究に向けられていました。ドミエビル先生の『ラサの宗論』や『臨濟録』をはじめ、すばらしい研究成果がのこされましたが、宋代以降の禪宗史に関する研究は、ほぼ皆無でした。その後、そのような研究さえ無くなり、フランスでは、禪宗史研究の伝統がまったく絶えてしまいました。15年前、私が博士課程に進んで宋代禪宗史の研究を志した時、直接この分野について指導していただける先生は、フランスには一人もいらっしゃいませんでした。

導いてくれる人も相談する相手もない、遠い異国の空の下、私は不安と孤独を感じながら、ひとり手探りで、宋代禪の勉強をつづけました。そんな私をずっと導いてくださったのが、まだお顔も存じ上げなかった石井先生の、たくさんのご論文とご著書でした。といっても、初めの頃は、まだ日本語がよく読めませんでしたので、先に、ミリアム・レヴァリング先生、アルバート・ウエルター先生、モルテン・シュルッター先生らの英文のご研究から読み始めました。その先生がたは、実は、みんな、昔、日本に留学して、石井先生のご指導を受けられた方々でした。また、中国の楊曾文先生の『宋元禪宗史』や、小川隆先生の『語録的思想史』中国語版、土屋太祐先生の中国語のご著書『北宋禪宗思想及其淵源』なども読みました。どの本でも、石井先生のご研究がたくさん参照されていました。小川先生や土屋先生が、石井先生のご指導を長く受けられた方だということも解ってきました。そこで、私は一生懸命、日本語を勉強

して、自分でも石井先生のご研究を読むようになりました。私は石井先生の研究を読むために日本語を勉強し、石井先生の研究を読むことで宋代禪宗史を勉強してきた、と言っても、過言ではありません。

石井先生は、道元禪師の研究のために、早くから、宋代禪宗史を詳しく研究してこられました。「宋代禪宗史」が、初期禪宗史や唐五代の禪宗史とならぶ、独立の分野として確立されたのは、石井先生の功績に拠る所が極めて大きいと思います。その事は、日本だけでなく、欧米の学界でも、ひろく認められています。欧米の中国禪研究の書物で、参考文献の一覧に Shudo Ishii の名前が出てこないものは、おそらく無いでしょう。もし、あったら、それは、きっと、読む価値の無い本に違いありません。

私自身が最初に触れた石井先生のご研究は、「十一種 宋代禪門隨筆集 人名索引 (上・下)」(1984-85) でした。論文ではなく、索引ですが、でも、この出逢いは、私にとって決定的な意味をもつものでした。その頃、私は禪林筆記——日本で言う「宗門隨筆」——に、興味を持ち始めていました。禪林筆記には、宋代禪門の現実の姿を伝える、貴重な情報が、たくさん含まれているからです。灯史や語録では分からない、宋代禪院の生活空間や人間関係などが解ります。立派な人の話だけでなく、悪い人や、失敗した人の話も出て来ます。そこには、とても印象的な、活きた人間のドラマが有ります。でも、これを博士論文のテーマにできるかどうか、私はとても迷っていました。石井先生のこの索引は、現代の禪宗史研究において、禪林筆記を一つのまとまった領域として明確に把握した、最初の研究成果でした。先生のこの「索引」に勇気づけられて、私は、禪林筆記は研究の主題になりうる、そう確信することができました。

禪林筆記は、大慧派と密接な関係が有ります。そこで私は次に、石井先生の「大慧関係の論文をたくさん拝読しました。「大慧語録の基礎的研究(上・中・下)」(1973-75)、「大慧宗杲とその弟子たち(一～九)」(1970-78)、「大慧普覚禪師年譜の研究(上・中・下)」(1979-82)、等です。その後、大著『宋代禪宗史の研究』(1987)も読みました。これらのご研究の大半は、私の生まれる前に書かれたものです。しかし、書かれて半世紀をへた今でも、禪宗史研究の不可欠の基盤になっています。私自身も、今なお、断えず、これらのご研究を参照させていただいています。先生の大慧研究は、その後も進化をつづけ、大慧に関する論文は、とても数え切れません。つい最近も「大慧宗杲の静中の工夫について——如如居士の説をてがかりとし

て」(2022)というご論文が発表されています。

2014年、私は、宋代の禅林筆記の研究を完成し、パリで博士の学位を取得しました。その後、2016年、私は初めて、日本で短期の訪問研究を経験しました。その時、すでに日本にいた、古い学友、ディディエ・ダヴァン先生が、東大東文研の、禅籍の研究班につれていってくれました。私はそこで初めて、ほんものの石井先生・小川先生・土屋先生にお会いすることができました。柳幹康先生は、その頃、まだ京都の花園大学にお勤めで、東京にはいらっしやらなかったと思います。先生がたは、私に研究発表の機会を与えてくださり、そこで私は、とても有益な質問や助言をたくさんいただきました。自分の研究内容がこんなに理解され、自分の知らなかったことをこんなにどんどん教えていただける——これは、私にとって、生まれて初めての、感動的な体験でした。もう「独りぼっち」じゃない、そう感じて、涙が溢れそうでした。私は、ぜったい、もう一度日本に来て、もっと長く勉強したいと、強く思いました。

幸い、石井清純先生が親切にお世話くださって、2017年10月から2018年9月までの一年間、私は、日本学術振興会の支援によって、駒澤大学仏教学部と禅研究所で、ポスト・ドクターの研修を行うことができました。この期間、私は、清純先生のご授業のほか、毎週木曜日、修道先生と小川先生が指導される『従容録』の会読に参加しました。また、毎月1回、東大東文研の研究班にも参加することができました。東文研では、その頃、土屋先生が『碧巖録』の会読を指導しておられましたが、先生がたはそれと並行して、大慧の『宗門武庫』の会読を行い、私にそれを担当させてくださいました。私はそれらの会読で、宋代禅籍の読解について、多くを学んただけでなく、読書会という、日本独特の方式にも深い啓発を受けました。毎月の東文研からの帰り道、私は修道先生と同じ電車でした。そこで先生から、いろいろ貴重なお話を、うかがうことができました。独りぼっちで宋代禅の勉強を始めた頃には、想像もできなかった、とても幸せな、贅沢な時間でした。また、松ヶ岡文庫長でもある先生は、私を松ヶ岡文庫の「大拙忌」にも連れて行ってくださいました。そこで私は、まだ活字化されていない未知の一次資料にたくさん触れ、とても感激しました。

その後、帰国した私は、日本の先生がたの禅宗史研究の、すぐれた成果と方法を、フランスの研究者たちにも知ってもらいたいと思いました。そして、ドミエビル先生たちの時代のような、禅宗研究の活気が、フランス

にも再び甦って欲しいと思いました。そこで清純先生にお願いして、共同の代表者になっていただき、パリで「宋代禪国際学会」を開催しました。2020年の2月末、今ふりかえれば、まさにコロナの前夜でした。もし、日程が2日後だったら、この学会は開けていなかったと思います。日本からは、石井修道先生・清純先生をはじめ、小川先生、土屋先生、柳先生、ダヴァン先生にお越しいただきました。石井公成先生にも、論文でご参加いただきました。そのほかアメリカからお2人の先生、フランスからは、私も含めて、5名の発表者と3名の司会者が登壇しました。アメリカからの先生のお一人は、かねてより尊敬していた、アルバート・ウエルター先生でした。宋代禪研究の世界的な泰斗である石井修道先生にご参加いただけたことで、この学会は、非常に権威のあるものになりました。学会では、初日と2日目はコレージュ・ド・フランスで研究発表と討論、3日目は、午前ソルボンヌで日本式の読書会、午後国立図書館でペリオ本・敦煌文献の見学を行いました。ダヴァン先生のすばらしい通訳のお蔭で、二日とも、とても活発な議論と交流ができました。読書会では、土屋先生が『宗門武庫』の一段の会読をしてくださいました。読書会という学問の方法を初めて体験したフランスの学者や院生たちは、みんな、とても面白がり、興奮していました。この学会の日本の先生がたの論文の日本語原稿が、すでに『禪研究所年報』の第32号(2020年)に掲載されています。

この学会の欧文の論文集は、フランス側の事情で大幅に刊行が遅れています。でも、私の担当する日本側の論文の編集作業は、すでに完了しています。私は編集作業のために、日本側の先生方の論文を、日本語と英訳を対照しながら、何度も精読しました。注に出て来る関連の論文も、一生懸命探して読みました。そのおかげで私は、宋代禪の思想史についての全体的な見通しを、初めて得ることができました。そこで、その翌年、2021年の11月、東洋大学で「中国・韓国・日本 看話禪の諸相」というオンライン学会が開かれた際、私は、編集作業で得た見通しを基に、「宋代看話禪形成史綜述」という論文を提出しました。コーディネーターを務められた土屋先生が、ダヴァン先生・柳先生といっしょに発表する機会を私に与えて下さったものでした。学会全体の主宰者である東洋大学の伊吹敦先生が、論文を日本語訳してくださいました(東洋大学・国際禪研究プロジェクト『国際禪研究』第9号、2022年2月に中国語と日本語訳と併載)。論文のなかでも明記しましたが、これは論文と言っても、自分独自の研究はほとん

どありません。内容は、石井修道先生、シュルッター先生、小川先生、土屋先生の研究をまとめた総説のようなもので、特に後半は、ほとんど石井先生のご研究に基づいています。さきほど挙げた大慧に関する基礎研究のほか、「南宋禅をどうとらえるか」(2002)と「大慧宗杲の看話禅の成立について」(2017)というご論文が、注に何度も出てきます。この時の発表で私は、師と参禅者の直接の接触無しに、文書による指導だけで開悟に導く通信教育のメソッドを確立したところが、大慧の看話禅の新しさだったのではないかと指摘しました。この着眼は、先生方にとっても褒めていただきました。実はこれは、長い間、印刷された文字だけで石井先生のお導きを受けてきた、嘗ての私自身の経験から気づいたことでした(今回、小川先生のご指示でこの論文を全面的に書き直し、「宋代禅宗史上における看話禅」と改題して本文集に日本語訳で掲載していただきました)。

現在、私は、宋代禅宗の制度や慣習の研究を進めています。2019年から2021年にかけて、私は勤務先の大学院で「宗教的生涯を歩む——中国前近代の禅宗僧侶の生活」という科目を開講しました。禅僧の生涯をたどりながら、宋・元時代の禅宗寺院生活の、全体像を描き出そうとしたものです。このテーマの研究を進めるためには、清規の理解が欠かせません。ここでも私は、あいかわらず、石井先生のご研究にお世話になっています。先生の「百丈清規の研究——「禅門規式」と『百丈古清規』」(1995)は、宋代より前の時代を扱ったものですが、清規研究の必須の大前提です。また、『『典座教訓』の註釈的研究(上・中・下)』(2016-20)や『『弁道法』の註釈的研究(1-3)』(2021-23)など、先生が監修された道元禅師の清規の注釈は、中国の清規を読む上でも、たいへん有効です。最近、先生は、小川先生たちと道元禅師の『知事清規』の会読を始められたそうです。その成果の発表を、世界中で一番切実に待ち望んでいるのは私かも知れません。最近、私は五山十刹制度について調べていますが、ここでも、拠りどころは石井先生の「中国の五山十刹制度について」(1982)と「中国の五山十刹制度の基礎的研究(1-4)」(1982-85)です。これらの論文に限らず、先生のご研究は、どれも関連の原典資料が網羅的に提示され、それを精査した上で考察がなされていますので、何年たっても古くなることはありません。どれもが、次の世代の人の研究の不可欠の出発点でありつづけているのです。ですから、私はこれからも、いつまでも、先生のご研究を頼りに禅宗史の勉強をつづけてゆくことになると思います。

IV-4. 石井先生の宋代禪宗史——文献と制度

東文研の研究班は、今は、柳幹康先生が引き継いでおられます。柳先生がオンラインでも参加できるようにして下さったので、私は毎月、フランスから参加させていただいています。私のほかにも、中国や欧米など、海外からの参加者が有ります。石井先生も毎月この会に参加され、私たちの質問に答えて、いろいろな事を教えて下さいます。毎月1回、オンラインで先生にお目にかかれることは、とても幸せなことです。先生、どうか、これからも、末永く、よろしくご指導のほど、お願い申し上げます。

(原文中国語、翻訳 小川隆)

「宋代禪国際学会」2020年2月27日
於パリ コレージュ・ド・フランス